

PARAZITLAR KELITIRIB CHIQRADIGAN KASALLIKLAR ULARNING KLINIK BELGILARI

Xoliqov Muhammad

Farg'ona Davlat universiteti Zoologiya va
umumiy biologiya kafedrası b.f.n. dotsent

Xoshimova Xurshidaxon.

Farg'ona Davlat universiteti II – bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964580>

Annotatsiya: ushbu maqolda gelmintlarga qarshi kurash choralari xaqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Gelmintoz, diagnostika, senurozda, immunologic, telyaziyozda

Hayvonlarni tekshirish yo'li bilan gelmintologik sharoitlarning ayrim tomonlari aniqlanadi, xolos. U hayvonlar bilan tashqi muhit o'rtasidagi hamma munosabat larni, gelmintozlarning tarqalish yo'larini yoritmaydi. Shuning uchun hayvonlar (parazitlarning asosiy xo'jayini)dagi gelmintozlarni tekshirish bilan birga oraliq xo'jayinlarni ham tekshirib, tanasida gelmintlar lichinkasi bor-yo'qligini bilish kat ta ahamiyatga ega. Oraliq xo'jayinlarni tekshirish shuning uchun ham zarurki, qator gelmintozlarning qo'zg'atuvchilari biogelmintlar, ya'ni faqatgina oraliq (ayrimlari qo'shimcha) xo'jayin ishtirokida rivojlanadi. Oraliq xo'jayinni tekshirish va ular ning tanasida gelmint lichinkalarining bor-yo'qligini aniqlash juda oddiy, oson va foydali bo'lgani sababli xo'jalikda gelmintozlarning borligini, qanchalik tarqalgan ligini, hayvonlarga yuqtirayotgan manbai hamda invazion elementlarning oraliq xo'jayin tanasida saqlanish muddatini aniqlash imkonini yaratadi. Hayvonlarni gelmintologik tekshirish natijasi hamma vaqt oraliq xo'jayinlarni tekshirishdan olingan ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Ikkita asosiy va oraliq xo'jayinlarni tekshirish natijasiga xo'jalikda gelmintologik sharoitni aniqlash hamda gelmintozlarning prognozini bilib, profilaktika tadbirlarini o'z vaqtida tashkil qilish imkoniyati yaratiladi. Molluskalar (chuchuk suvda hamda quruqlikda yashaydiganlari), qisqichbaqasi monlar (sikloplar, dafniya, yonlab suzuvchilar, suv xo'tigi), yomg'ir chuvalchangi, hasharotlar (chivin, ninachi, chumoli va qo'ng'izlar), tuproqda yashovchi kanalar gelmintlarga oraliq xo'jayin bo'lishi mumkin. Epizootologik jihatdan har qay si turdagi oraliq xo'jayinning 1 m2 yaylovdagi sonining eng ko'p bo'lishi katta ahamiyatga ega, Ular qanchalik ko'p, zich bo'lsa, hayvonlarni gelmintozlar shun cha ko'p zararlashi mumkin. Quruqlikda yashaydigan oraliq xo'jayinlar har xil joy larda: go'ngda, ochiq molxonada, yaylovda yashashi mumkin. Gelmintlarning suv da yashaydigan oraliq xo'jayinlari ayniqsa ariq bo'ylarida, ko'lmak, suv o'tlarida ko'p bo'ladi. Mana shunday xo'jayinlari ko'p bo'lgan yaylovlarda boqilgan chorva mollar, parrandalar biogelmintozlar bilan ko'proq kasallanadi. Oraliq xo'jayinlar tanasidagi gelmint lichinkalarini topish uchun ularni ushlagan zamon (yaxshisi tirik holda) binokulyar, lupa yoki juda katta qilib ko'rsatadigan mikroskopda tekshirish kerak. Gelmint lichinkalari oraliq xo'jayin tanasida turli rivojlanish bosqichida bo'lishi mumkin, lekin ularning invazion lichinkalari tez 146 roq ko'zga tashlanadi. Oraliq xo'jayinlarni tekshirganda ma'lum turdagi gelmint lichinkalari bilan ular ekstensiv (foiz) va intensiv (lichinkasini) zararlanganligi aniqlanadi. Xo'jalikda gelmint lichinkalarini topish uchun ko'pincha shoxli qo'ng'iz, sovut li kanalar, yomg'ir chuvalchangi, molluskalar, yonlab suzgich, suv xo'tigi, dafniya va sikloplar tekshiriladi. Shoxli qo'ng'izlar. Bu qo'ng'iz barcha hayvonlar go'ngida yashaydi. Shoxli qo'ng'iz cho'chqalarning ingichka ichaklarida parazitlik qiluvchi makrokantorinx larning oraliq

xo'jayini hisoblanadi. Parazitning lichinkasi (akantellalari) birmun cha katta (5 mm uzunlikda), rangi oq bo'lib, qo'ng'izlaming imago, lichinka va g'umbak davrlarida yorib mikroskopda qaralganda yaxshi ko'rinadi. Suvo'tli kanalar — kichkina (1 mm uzunlikda) boiib, yeming yuza qismida yashaydi. Ushbu kanalar kavsh qaytaruvchi hayvonlaming ingichka iyaklarida yashovchi moniyeziylarga oraliq xo'jayin hisoblanadi. Moniyeziy lichinkalarini - sistitserkoidlarini topish uchun predmet oynasiga sovutli kanalardan qo'yib, bir tomchi suv tomiziladi va lupa ostida parchaigich igna bilan kanalar mayda qism larga bo'linadi. So'ngra ikkinchi oyna bilan berkitib, mikroskopda tekshiriladi. Moniyeziy lichinkalari (sistitserkoidlar) oval shaklda, diametri 0,15-0,19 mm, to'rtta so'rg'ichi va dum tomonida ortig'i bo'ladi. Sistitserkoidlar juda ham nozik bo'lganligi uchun kompression (ikki oynaning orasida ezish) usulida tekshirish mumkin emas. Yomg'ir chuvalchangi. Hamma turdagi yomg'ir chuvalchanglari tuzilishi va yashash sharoitiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Ayrim avlodlari Lumbricus, Eise mavakillari nam tuproqda va go'ngda yashaydi. Ular cho'chqa metastrongilidlari ning oraliq xo'jayinlaridir. Spiral shaklidagi metastrongilid lichinkalari chuval changning qizilo'ngach va qon tomir to'qimalarida joylashadi. Ulami topish uchun yomg'ir chuvalchangi tanasining oldingi choragini kesib olib, ikkita buyum oynasi orasida ezib, kompression usulda tayyorlangan preparat mikroskopda tekshiriladi. Boshqa avlodlarga kiruvchi yomg'ir chuvalchanglari (Criodrilus, Eophila) loyqa suvlarda yashaydi. Ular o'rdaklarda gistrixoz va porrotsekoz qo'zg'atuvchi gelmmtlaming oraliq xo'jayinlaridir. Gistrixis lichinkalari juda katta (3 sm uzun likda), rangi oq, yaltiroq bo'ladi. Porrotsekum lichinkalari oldingi tur lichinka lardan taxminan o'n martaba kichik (2,5-3 mm), ular zararlangan yomg'ir chu valchanglarini kompression usulda mikroskopda tekshirganda yaxshi ko'rinadi. Molluskalar. Tabiiy sharoitda molluskalar har xil trematod lichinkalari bilan zararlangan bo'ladi. Lichinkalar molluskaning chig'anog'i ichidajoylashgan jigari 147 da parazitlik qilishadi. Katta molluskalar chig'anog'idan ajratib, kichkinalari esa chig'anog'i bilan ikki predmet oyna orasida ezib, mikroskopda tekshiriladi. Trema tod lichinkalari (serkariylar) bor bo'lsa, u itbalig'i shaklida aniq ko'rinadi. Chuchuk suvda yashovchi molluskalaming ayrim turi parrandalarda parazitlik qiluvchi gimenolipididlarga rezervuar xo'jayinlik qiladi. Ulaming lichinkalarini (sistitserkoidlarini) ham molluskalaming hazm organlaridan mikroskopda tekshirib topish mumkin. Yonlab suzgichlar. Yonlab suzgichlaming uzunligi 2 sm ga yetadi, dengiz va chuchuk suvda yashaydi. Ular parrandalarda polimorfoz, streptokaroz va tetra meroz kabi kasalliklami qo'zgatuvchilarga oraliq xo'jayinlik qiladi. Zararlangan qisqichbaqasimonlami kompression usulda tekshirganda aniq ko'rinadi. Polimor fus lichinkalari (akantellalar) oval shaklli, qoramtir bo'lib, uzunligi 1 mm ga yetadi. Mikroskopda yaxshi ko'rinadi. Suv xo'tikchalari. Suv xo'tikchalari 1-1,5 sm uzunlikda, chuchuk suvlarda yashaydi. Ular parrandalardagi filikollez qo'zg'atuvchisining oraliq xo'jayinlari hisoblanib, kompressor usulida tekshirganda oq rangli, oval shaklda, uzunligi 0,7 mm filikalla lichinkalari (akantellalari) mikroskopda aniq ko'rinadi. Dafniyalar. Dafiiyalar yonlab suzgichlarga nisbatan bir necha marta kichik. Ular ko'pincha ko'lmak suvlarda yashab, parrandalardagi exinurioz hamda tetra meroz qo'zg'atuvchilariga oraliq xo'jayinlik qiladi. Ushbu parazitlaming lichinka lari chuvalchangsimon tuzilgan, kompression usulda tekshirilganda mikroskopda yaxshi ko'rinadi.

References:

1. Holiqov P.X., Sharofiddinxo'jayev N.Sh., Olimxo'jayeva P.R., Rahimov J.R., Toshxo'ja yev P.I. Biologiya. Tibbiyot institutlari talabalari uchun darslik. T., 1996. 18.
2. Шарова И.Х. "Зоология беспозвоночных". Учебник для студентов высш.учеб. заведений. М. ВЛАДОС, 2002. 19. Шевцов ; Смирнов В.И., Павлова Н.В. Паразитология. М., 1985...
3. Ergashev E.H., Shopo'latov J.Sh. Parazitologiya. Qishloq xo'jalik texnikumlari uchun darslik. T., 1981.
4. Qulmamatov A. Parazit umurtqasiz hayvonlar. O'quv qo'llanma. "O'qituvchi". T.s 1988

